

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Умурзаков Жамолиддин Шербекевич
Доктор экономических наук (DSc), доцент
Начальник департамента АО «Узбекнефтегаз»
Султонова Шахло Акбаровна
ведущий специалист АО «Узбекнефтегаз»

Аннотация: В статье рассматриваются процессы становления и развития зеленой энергетики в Узбекистане в годы независимости, а также особенности проводимых реформ в этом направлении.

Ключевые слова: энергетика, зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, целевые ориентиры, водосберегающие технологии.

Annotatsiya: Maqolada mustaqillik yillarida O'zbekistonda yashil energiyaning shakllanishi va rivojlanishi jarayonlari, shuningdek, ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan islohotlarning xususiyatlari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: energiya, yashil iqtisodiyot, qayta tiklanadigan energiya manbalari, maqsadlar, suvni tejaydigan texnologiyalar.

Abstract: The article examines the processes of formation and development of green energy in Uzbekistan during the years of independence, as well as the features of the reforms carried out in this direction.

Key words: energy, green economy, renewable energy sources, targets, water-saving technologies.

Введение: Зелёная экономика рассматривается как модель устойчивого экономического развития, направленная на повышение благосостояния населения при одновременном снижении экологических рисков и дефицита природных ресурсов. Её ключевые характеристики включают низкий уровень выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии.

Актуальность перехода к зелёной экономике обусловлена усилением климатических рисков, ростом энергоёмкости национальных экономик и необходимостью обеспечения долгосрочной ресурсной безопасности. В этих условиях формирование институциональных и экономических механизмов зелёной трансформации становится приоритетным направлением государственной политики.

Основная часть: В последние годы в Республике Узбекистан реализуется последовательная государственная политика по переходу к зелёной экономике и достижению углеродной нейтральности. В государственной экономической стратегии установлено, что переход к «зелёной» экономике и достижение углеродной нейтральности являются приоритетной задачей Нового Узбекистана.

В этой связи реализуется комплексная стратегия, предусматривающая увеличение доли возобновляемых источников энергии, обеспечение 100% населения доступным и надёжным энергоснабжением, развитие электрического транспорта, а также формирование эффективной системы переработки отходов.

В последние годы в Республике Узбекистан принят ряд нормативно-правовых актов и стратегических документов, направленных на развитие зелёной экономики. В их числе:

- Закон «Об использовании возобновляемых источников энергии»;
- Закон «О гидрометеорологической деятельности»;
- Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года;
- Стратегия перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на период 2019–2030 годов.

В 2023–2024 годах внедрена система сертификации «зелёной энергии», обеспечивающая контроль качества продукции и процессов, основанных на использовании экологически чистых технологий и возобновляемых источников энергии.

В рамках развития энергетической инфраструктуры реализуется масштабная программа строительства генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии. В 2024 году в Узбекистане запущена 3-летняя программа строительства крупных мощностей в сфере зеленой энергетики, к 2027 г. в стране планируется ввести в эксплуатацию 28 крупных солнечных и ветряных электростанций (ФЭС и ВЭС) общей мощностью 8 ГВт. Будут построены 944 км высоковольтных электросетей и 6 крупных подстанций, установлены 18 систем хранения энергии емкостью 2,2 ГВт.

Несмотря на достигнутый прогресс, сохраняются системные ограничения, среди которых:

- низкий уровень энергоэффективности экономики;
- высокая ресурсоёмкость производства;
- медленное технологическое обновление;
- недостаточное участие малого бизнеса в зелёной трансформации.

Вместе с тем в Стратегии отмечаются существующие проблемы, препятствующие достижению целей устойчивого развития, включая низкий уровень энергоэффективности экономики, нерациональное использование природных ресурсов, медленное обновление технологической базы, а также недостаточное участие малого бизнеса во внедрении инновационных решений.

К ключевым целевым показателям стратегии относятся:

- снижение удельных выбросов парниковых газов на единицу ВВП;
- доведение доли возобновляемых источников энергии до более чем 25% в общем объёме генерации электроэнергии;
- обеспечение 100% доступа населения и отраслей экономики к современному, надёжному и доступному энергоснабжению;
- развитие экологически чистого транспорта и повышение энергоэффективности;
- внедрение водосберегающих технологий, включая капельное орошение, с повышением урожайности сельскохозяйственных культур.

Ряд исследований отмечают, что возобновляемые источники энергии не всегда устойчивы или стабильны в процессе выработки электроэнергии. Зеленая энергетика зависит от многих факторов, имеющих как положительные, так и отрицательные стороны.

Научные исследования подчёркивают, что развитие возобновляемой энергетики сопровождается рядом технологических и экологических вызовов. В частности, отмечается высокая вариабельность генерации солнечной и ветровой энергии, необходимость создания инфраструктуры хранения электроэнергии, а также проблемы утилизации оборудования.

По оценкам исследователей, к 2050 году объём отработанных солнечных панелей может достигнуть 78 млн тонн, а в Европе ежегодный объём выведенных из эксплуатации лопастей ветровых турбин в ближайшие десятилетия может достигать 300 тыс. тонн. Данные обстоятельства требуют развития технологий переработки и циркулярной экономики.

Целевые ориентиры предусматривают увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре генерации электроэнергии до более чем 25%, обеспечение 100% доступа к современным источникам энергоснабжения, а также сокращение выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта. В рамках международных обязательств планируется снижение данного показателя на 35% к 2030 году.

Стоит отметить и то, что с вводом зеленых проектов к 2030 г. в Узбекистане будет создана возможность производить 50 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что позволит экономить около 15 млрд м³ природного газа ежегодно, предотвращать выброс в атмосферу 21 млн т вредных газов. При этом к 2030 г. 40% электроэнергии будет из ВИЭ.

Это еще раз подтверждает статус Узбекистана как регионального лидера в системном переходе к зеленой энергетике, реализации ЦУР ООН и Узбекистана, а также указов руководства и правительства страны.

Реализация данных задач будет способствовать повышению эффективности управления ресурсами, снижению негативного воздействия на окружающую среду, созданию новых «зелёных» рабочих мест и укреплению климатической устойчивости страны.

Заключение: Переход к зелёной экономике в Узбекистане формирует основу долгосрочного устойчивого развития, направленного на снижение экологической нагрузки, повышение энергоэффективности и укрепление энергетической безопасности страны.

Приоритетными направлениями государственной политики остаются:

- модернизация энергетической инфраструктуры;
- снижение потерь энергоресурсов, включая нефтегазовый сектор;
- локализация производства оборудования для возобновляемой энергетики;
- повышение энергоэффективности зданий;
- развитие электротранспорта;
- внедрение водосберегающих технологий.

Комплексная реализация данных мер способствует формированию конкурентоспособной и низкоуглеродной экономики, повышению качества жизни населения и укреплению климатической устойчивости национального хозяйства.

Литературы

1. О стратегии перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы: Постановление Президента Республики Узбекистан. – Ташкент, 2019.
2. Об использовании возобновляемых источников энергии: Закон Республики Узбекистан. – Ташкент, 2019.
3. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Официальный сайт. – URL: <https://eco.gov.uz> (дата обращения: 07.04.2026).
4. Министерство энергетики Республики Узбекистан. Официальный сайт. – URL: <https://minenergy.uz> (дата обращения: 07.04.2026).
5. International Energy Agency. World Energy Outlook. – Paris: IEA, 2023.